

BRAZIL BUILDS. ARCHITECTURE NEW AND OLD, 1652–1942

PHILIP GOODWIN

Editora: IKREK

Idioma da publicação: português e inglês

Ano de publicação: 2023

Tipo de publicação: edição brasileira (1ª edição e edição especial)

Meio de publicação: impresso

ISBN ou ISSN: 987-65-89597-08-7

SINOPSE

O livro *Brazil Builds: architecture new and old (1652-1942)*, lançado na ocasião da exposição homônima organizada pelo Museum of Modern Art de Nova York em 1943, foi reimpresso outras três vezes naquela década, nos Estados Unidos, em razão do sucesso alcançado; a exposição também teve êxito e itinerou pelos Estados Unidos, pelo Brasil, e foi apresentada em menor escala no Canadá, no México e na Inglaterra.

É considerado um livro de referência, que apresentou a arquitetura brasileira para o mundo, tendo grande repercussão internacional, inclusive na imprensa da época (periódicos da África do Sul, Brasil, Colômbia, Estados Unidos, França, Itália e México dedicaram artigos ao livro); e deu origem a diversos estudos historiográficos posteriores, até no século XXI: artigos acadêmicos, dissertações, teses e livros, no Brasil e no exterior.

Brazil Builds é, agora, publicado pela primeira vez no Brasil, 80 anos depois de ter sido lançado nos Estados Unidos. Esta reedição traz um breve posfácio com três textos: Mônica Junqueira registra a raridade e a importância da publicação para a historiografia, Martino Stierli chama a atenção para o contexto em que foi produzido o livro, Pedro Vieira apresenta os motivos pelos quais a editora publica o livro e as principais alterações do volume. A nova edição corrige alguns nomes e datas e acrescenta notas editoriais. O texto original em inglês foi revisado e uma nova tradução para o português foi proposta. Os desenhos dos edifícios foram refeitos e padronizados.

EDIÇÃO ESPECIAL
COM INTERFERÊNCIAS DE
FERNANDA FRAGATEIRO
MAURO BASTIENNE
RAFAEL RO & JEFFERSON SANTIAGO

Fernanda há muito tempo dedica suas pesquisas aos aspectos formais e informacionais da arquitetura — como objeto e espaço construído, mas também como narrativa, por meio da investigação de seu histórico e de suas personagens.

Pelo este edição, Fernanda ocupa a dupla de páginas em que aparecem os retratos de arquitetos e personalidades citadas no livro *Brazil Builds* — todos homens, brancos — e o índice das obras organizado pelo autor da própria obra. A proposta do artista foi intrigar esse duplo (pp. 198-99) com nomes de arquitetas e mulheres que foram sistematicamente ignoradas pelo historiográfico (algo que vem sendo revisado, mas que está longe de refletir a realidade do campo).

A lista é aberta com o nome de Elisabeth, ao qual se seguem outros tantos nomes próprios, primeiros nomes. A não inclusão do sobrenome pode causar, a princípio, desconforto, mas também sugere o infinito desses nomes, além da quebra de um sistema hierárquico e desolado, sinaliza também a construção coletiva dentro do campo artístico, arquitetônico e historiográfico.

A lista é encerrada, finalmente, com um único sobrenome, o de Elisabeth, que aparece discretamente na apresentação do volume, apesar de sua importante atuação dentro do MoMA à época da exposição.

Em virtude da publicação do edifício brasileiro de *Brazil Builds*, a livro convidado, a foto percorre suas páginas especial de ferro, como forma de abrir discussões em torno desse importante volume e de temas que o ele se relacionam a que devem, sempre, ser ampliadas e trazidas à tona. Não se trata, de forma errônea, de questionar o livro, mas, antes, de torná-lo como espaço expositivo. Afinal, não foi apenas a exposição *Brazil Builds*, apresentada no Museum of Modern Art de Nova York em 1942, mas um magnífico episódio para a história da arquitetura brasileira em parceria quase inexistente com o livro como unidade de uma pequena exposição, cuja forma não é exatamente a arquitetura brasileira, antiga ou moderna. Buscamos diferentes narrativas possíveis a partir do espaço existente deste livro, que, para o bem ou para o mal, colaborou com a historiografia da arquitetura no Brasil. Fernanda Fragateiro, Mauro Bastienne e Rafael RO acabam, em nosso convite, a passar a ocupar alguns espaços deste livro com suas obras.

Mauro tem buscado, cada vez mais, extrair o suporte fotográfico, criando relações ou diálogos entre suas fotografias e as mídias ou espaços em que são expostas. Seja imagem de paisagens, construções, eventos ou pessoas, cada foto, autônoma, ganha novo sentido ao se deslocar.

Em 2015, Mauro fez uma expedição ao sertão do Piauí com amigos — assim como George e Philip fizeram ao vir para o Brasil em 1942. As fotos feitas por Mauro nessa viagem foram intercaladas às fotos originais de George presentes no livro, em dois trechos: nas obras antigas (pp. 47-68) e nas modernas (pp. 156-182). Expedição, em sua etimologia, tem sentido de deslocamento e do que é do fora. O que portanto relevante foi pensar (e questionar) o que se desprende desses movimentos espaciais, temporais, imográficos ou, ainda mais urgente, o que é o fora ou a que ficou de fora. Os diálogos criados não seguem um padrão pré-determinado por semelhança ou diferença, formal ou contextual. Os diálogos — é sempre bom lembrar — servem para dar início a algum questionamento por parte do público. Outros questionamentos seriam possíveis, e enrijeceriam outros diálogos, nutridos também pelas discussões que extrapolam o espaço expositivo do livro.

Rafael está em constante deslocamento, e seria imprudente relacioná-lo a algum espaço físico de forma perene. Sua produção é muito variada em termos de suporte, e é inevitável que a forma textual é uma constante — entendida como produção ou interpretação de texto e seus desdobramentos.

Aqui, Rafael ocupa as guardas do livro com a obra *Bole Pedrita*, feita em colaboração com Jefferson, em São Luís, MA. As folhas que conformam as guardas de um livro servem para unir os cadernos do início à capa rígida do volume. Misturadamente, pode-se dizer que as guardas guardam e também revelam conteúdos. Para além do fecho da arquitetura antiga e da racionalidade da arquitetura moderna, ainda há muito a ser revelado: não se trata de reconhecer expressões arquitetônicas mescladas pela historiografia (como o jurista Phila fez com a arquitetura eclética do início do século XXI), ou contradições verticais ou horizontais.

Um bar e suas idiossincrasias. Rafael sabe uma escola e retrata a falha que cobria (ou guardava?) a que estava escrito sobre a fachada. Incas e contradições marcaram — e continuam a marcar — os movimentos da guarda e revelação dos espaços e suas narrativas. Importante e que o movimento seja constante.

Figura 1: Imagem da capa do livro “Brazil Builds. Architecture new and old, 1652-1942”.

REVISÕES HISTORIOGRÁFICAS. ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

RUTH VERDE ZEIN (ORG).

Prefácio de Barry Bergdoll. Textos de: Ana Estebán Maluenda, Ana Gabriela Godinho Lima, André Reis Balsini, Bianca Jo Silva, Claudia Costa Cabral, Décio Otoni de Almeida, Ernesto Bueno Wills, Fernando Luiz Lara, Flavia Sampaio de Almeida Guedes, Horacio Torrent, Letícia Becker Savastano, Manuella Marianna de Andrade, Maria Alice Junqueira Bastos, Marta Silveira Peixoto, Mathe Thaysa Leão, Paulo Alceu Rodrigues, Taís de Carvalho Ossani.

Editora: RioBooks

Idioma da publicação: Bilíngue Português, Inglês

Ano de publicação: 2022

Tipo de publicação: Coletânea

Meio de publicação: Impressa e digital

ISBN (impressa): 978-65-87913-68-1

ISBN (digital): 978-65-87913-49-0

SINOPSE

Como ensinar e aprender história da arquitetura? Para responder essa inquietação de maneira certa são revisitados oito livros panorâmicos, produzidos em diferentes momentos do século XX, apresentando um conjunto metodológico que permite a revisão crítica de ideias repetidas e axiomas convertidos em cânones, possibilitando questionamentos e a abertura de novos caminhos.

Ao cotejar os dados coletados a partir de oito livros panorâmicos sobre a arquitetura moderna brasileira, produzidos entre as décadas de 1940 e 2010, a autora e sua equipe de pesquisa explora a possibilidade de combinar a medição quantitativa com interpretações de natureza mais

subjetiva, revelando paradoxos complexos, não intuitivos, e talvez inesperados, dando forma a alguns dos "vazios do cânon", reforçados em contraponto pelos textos e artigos de jovens e de renomados pesquisadores/as convidados/as.

Coletando dados constantes em oito importantes livros panorâmicos sobre a arquitetura brasileira, organizados pela equipe de pesquisa em tabelas e gráficos, e livremente interpretados pela visão de dezoito autores e autoras, o livro confirma que a estratégia adotada – baseada na sistematização de informações quantitativas – não é “menos nobre” que as interpretações de base intuitiva e analítica; reivindicando as especificidades do fazer história da arquitetura, marcada também por aspectos que lhe são próprios, mas integrada a outras áreas do conhecimento cultural. (Texto da contracapa, do Prof. Dr. Arquiteto Marcio Cotrim, FAU-UFBA).

Figura 1: Imagem da capa do livro “Revisões historiográficas. Arquitetura moderna no Brasil”.

LEITURAS CRÍTICAS. [2ª EDIÇÃO AMPLIADA].

RUTH VERDE ZEIN

Editora: Romano Guerra

Idioma da publicação: português.

Ano de publicação: 2023

Tipo de publicação: Livro autoral

Meio de publicação: impressa

ISBN: 978-65-87205-26-7

SINOPSE

O quinto livro da coleção “Pensamento da América Latina” traz uma coleção de textos de teoria, história e crítica de arquitetura, organizados em três temas: ensino e pesquisa, estudos de caso e panoramas. Escritos que compartilham a convicção de ser o ato de projetar tanto criação do novo como enlace com a tradição pertinente; que sendo atividade eminentemente prática, só se completa e renova ao também se interessar por questões conceituais. Segunda edição, revista e ampliada.

A primeira edição do livro foi lançada em português em 2018, e em inglês em 2019; sua tiragem se esgotou em menos de três anos. A versão impressa em português recebeu Menção Honrosa na modalidade “Livro Autoral” do Prêmio ANPARQ 2020. A versão digital em inglês recebeu o prestigioso Prêmio Bruno Zevi 2020, pelo Dennis Sharp CICA Awards, outorgado pelo Comitê Internacional de Críticos de Arquitetura. Esta nova edição foi totalmente re-diagramada e ampliada com a inserção de um caderno de imagens coloridas, com diversos croquis de estudos realizados pela autora por ocasião de sua tese doutoral.

Figura 1: Imagem da capa do livro "Leituras Críticas" (2ª edição).

MODERNIDADE ARQUITETÔNICA TROPICAL: PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO RECIFENSE E SUA INFLUÊNCIA NO NORDESTE BRASILEIRO

ALCILIA AFONSO

Editora: CEPE/ Funcultura PE

Idioma da publicação: Português

Ano de publicação: 2022

Tipo de publicação: Livro autoral

Meio de publicação: impressa

ISBN: 978-65-00-58189-8

SINOPSE

O livro intitulado “Modernidade arquitetônica tropical. O patrimônio arquitetônico moderno recifense e sua influência no nordeste brasileiro” é composto por onze capítulos, divididos em duas partes: A primeira parte voltada à produção moderna arquitetônica recifense, composta por oito capítulos que enfocam temas referentes ao entendimento da arquitetura moderna brasileira, ao cenário moderno recifense; aos princípios projetuais da arquitetura moderna pernambucana, para em seguida observar informações fundamentais sobre a origem da modernidade arquitetônica com a equipe de Luiz Nunes, nos anos 30; o trabalho precursor de arquitetos e professores nos anos 50, tais como Mário Russo, Acácio Gil Borsoi, Delfim Amorim, Heitor Maia Neto enfocando suas biografias, principais obras e estudos de casos simbólicos como o Pavilhão Luiz Nunes, 1934; Instituto de Antibióticos; Casa Lisanel de Melo, 1954; Casa Torquato Castro, 1954; Casa Miguel Vita, 1954.

Os capítulos que tratarão sobre Luiz Nunes, Mário Russo, Acácio G. Borsoi, Delfim Amorim e Heitor Maia Neto trarão à tona, dados referentes às suas formações e influências profissionais recebidas, pois estes além de atuarem na produção de projetos de arquitetura em Recife, foram os primeiros professores de Arquitetura da EBAP, criada em 1934, e que somente em 1949 contratou Russo, como seu primeiro professor arquiteto, dando início a um processo de contratação de profissionais especializados na área nos anos 50.

Como fontes documentais foram utilizadas os materiais projetuais coletados nos arquivos da cidade do Recife, tais como os da UFPE/Universidade Federal de Pernambuco; FUNDAJ/Fundação Joaquim Nabuco, Câmara Municipal do Recife, entre outros, que possibilitou o acesso aos projetos originais, que foram redesenhados para análises arquitetônicas com o intuito de enfatizar os princípios projetuais que caracterizam essa produção. Além disso, por meio de visitas às obras ainda existentes, foi possível realizar análises fotográficas do processo desenvolvido.

A segunda parte do livro está voltada à difusão da modernidade recifense/pernambucana em estados nordestinos, composta por seis capítulos, observando de que forma os trabalhos dos professores e arquitetos da Escola do Recife se difundiram por cidades pernambucanas do agreste, sertão, entre outras; e nordestinas, como João Pessoa, Campina Grande, Teresina, Fortaleza- construindo obras arquitetônicas que tinham como princípios projetuais e construtivos os ensinamentos adquiridos e produzidos em Pernambuco.

Como fechamento, no último capítulo, um texto que analisa o estado da arte do acervo patrimonial arquitetônico moderno tropical e sua preservação, focando o estado de Pernambuco, especificamente.

Através da publicação deste livro, deseja-se realizar um trabalho de educação patrimonial da sociedade em geral, sobre o valor e o papel da arquitetura moderna pernambucana no Nordeste brasileiro.

Figura 1: Imagem da capa do livro “Modernidade arquitetônica tropical. O patrimônio arquitetônico moderno recifense e sua influência no nordeste brasileiro”.

EDIFÍCIOS DE APARTAMENTOS EM FORTALEZA: UNIVERSALIDADES E SINGULARIDADES

MÁRCIA GADELHA CAVALCANTE

Editora: IMPRENSA UNIVERSITÁRIA-UFC

Idioma da publicação: Português

Ano de publicação: 2021

Tipo de publicação: Livro autoral

Meio de publicação: impressa

ISBN ou ISSN:978-65-88492-76-5

SINOPSE

Este livro é o resultado final da tese de doutorado em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie, orientado pelo Professor Doutor Abílio Guerra, e que, por sua excelência, foi indicada para representar o programa de pós-graduação junto ao Prêmio Anparq 2016. É uma espécie de história da evolução urbana de Fortaleza a partir das formas arquitetônicas, sendo dividido em quatro períodos – gênese e diversidade (1935-1959); a hegemonia dos sólidos modernos (1960-1971); a incorporação do pilotis (1972-1978); a consolidação das torres (1979-1986). A perspectiva empírica do trabalho, que compreende um universo de 396 obras, analisando 19 exemplares selecionados nos quatro períodos propostos, consiste um dos aspectos instigantes do trabalho, pois se trata de uma narrativa que parte do objeto, do material, do real e singular e busca conexões e vínculos com o geral, o abstrato, o universal. O livro foi editado e lançado pela Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará em dezembro de 2021.

Figura 1: Imagem da capa do livro “Edifícios de apartamentos em Fortaleza: universalidades e singularidades”.

DARCY RIBEIRO: INTELLECTUALIDADE E PENSAMENTO CRÍTICO LATINO-AMERICANO

ADRIANE VIDAL COSTA (ORG.)

Editora: Fino Traço (Belo Horizonte)

Idioma da publicação: Português e Espanhol

Ano de publicação: 2023

Tipo de publicação: coletânea de artigos

Meio de publicação: impressa

ISBN: 978-85-8054-611-8

SINOPSE (POR MARCELO RIDENTI)

Este livro reúne autores procedentes de diversas universidades brasileiras e hispano-americanas para investigar a trajetória e o pensamento crítico de Darcy Ribeiro. Enfatiza um aspecto ainda pouco difundido, a presença e a influência na América Latina do intelectual e político que o cineasta Glauber Rocha chamava de “gênio da raça”.

Tão marcado por analisar e celebrar o povo brasileiro, Darcy Ribeiro foi também ardoroso intérprete de nuestra América, a “pátria grande” que o Brasil integra, e por isso o país ocupa lugar destacado num livro em que avulta a dimensão internacional. Esta se tornou ainda mais expressiva quando ele teve de se exilar por muitos anos após o golpe de 1964. Passou temporadas produtivas de trabalho em nações que o acolheram, Uruguai, Venezuela, Chile e Peru. Marcou presença também na Argentina, no México e em outros países onde teve diversas obras publicadas, com ampla difusão. Darcy Ribeiro ajudou a tecer redes transnacionais no meio intelectual e político, conforme atestam os textos reunidos neste livro. Eles abordam a influência internacional do pensamento do Darcy Ribeiro indigenista e também estudioso de temas como o (sub)desenvolvimento e a dependência latino-americanos. Tratam ainda de sua ação como homem público, especialmente na educação e na reforma universitária, esta talvez a pedra de toque para entender sua influência na América Latina, pois atuou diretamente para reestruturar o ensino superior de diversos países. Em

suma, esta obra é contribuição indispensável para compreender esse autor tão fecundo e polêmico.

Figura 1: Imagem da capa do livro “Darcy Ribeiro: intelectualidade e pensamento crítico latino-americano”.

BRASIL, NORDESTE, MULHERES ARQUITETAS: MIGRAÇÕES, REGIONALISMO E GÊNERO.

GUILAH NASLAVSKY

ANDRÉA GÁTI

Editora: Editora UFPE

Idioma da publicação: Português

Ano de publicação: 2021

Tipo de publicação: coletânea

Meio de publicação: impressa

ISBN ou ISSN: 978-65-5962-048-7

SINÓPSE

Esta publicação é composta de uma coletânea de escritos sobre mulheres arquitetas do Nordeste do Brasil: pernambucanas, baianas, alagoanas e maranhenses, por enquanto. Discute trajetórias profissionais das arquitetas, profissão historicamente reconhecida pela hegemonia masculina. A urgência desta escrita traz, de forma prévia, a indicação do início de um longo percurso de escritas de narrativas. Esta escrita é feita com o intuito de revelar trajetórias ocultas no campo da arquitetura. Ao indicar sua representatividade nos diversos campos de atuação na profissão de arquiteto, busca-se, além de dar visibilidade, o devido reconhecimento às suas contribuições e, com isso, também despertar o sentimento de identificação profissional - que tanto pôs em dúvida a capacidade feminina de atuar em áreas que por anos foram protagonizadas pela figura masculina. Esta coletânea visa contribuir para aprofundar a reflexão sobre arquitetura e gênero não só no Nordeste brasileiro, mas em todos os Nordeste, Sudestes e regiões do mundo, ampliando o debate para todas as mulheres, nas mais diversas profissões, que ainda enfrentam realidades adversas em suas lutas por reconhecimento e por um exercício profissional em moldes mais igualitários e isonômicos.

Figura 1: Imagem da capa do livro “Brasil, nordeste, mulheres arquitetas: migrações, regionalismo e gênero”.

ARQUITETURA, URBANISMO E PAISAGISMO DE RORAIMA

GRACIETE GUERRA DA COSTA, PAULINA ONOFRE RAMALHO,
CLAUDIA HELENA CAMPOS NASCIMENTO (Organizadoras)

Editora: Editora da Universidade Federal de Roraima - UFRR

Idioma da publicação: Português.

Ano de publicação: 2023

Tipo de publicação: Livro autoral.

Meio de publicação: impressa e digital

ISBN: 978-65-5955-004-3 (físico) - 978-65-5955-003-6 (digital)

SINOPSE

O Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima completa 15 anos de existência em 2020 e, como ato comemorativo dessa data, elaborou-se o presente livro, cujos textos integrantes visam registrar, analisar e compreender diferentes aspectos da produção arquitetônica, urbanística e paisagística roraimense. O registro dessa produção é apresentado em ordem cronológica dos acontecimentos, do início do processo de colonização do estado aos dias atuais. Os textos foram produzidos pelos professores do curso, e contam com projetos, documentos bibliográficos, instrumentos de análise, registros fotográficos, mapas, cartões postais, pinturas, paisagem, iconografias, listagens e outros. Eles mostram o inter-relacionamento dos fatores populacionais, econômicos, socioculturais, político-institucionais e locacionais, que atuaram em Roraima em dado momento de sua história, e como eles se materializaram na arquitetura, no urbanismo e no paisagismo. Sendo assim, descortinam-se enfoques diversos, empreendidos, a partir do olhar de cada professor, que não objetivam esgotar o tema, mas oferecer à comunidade acadêmica, de forma particular, e à sociedade roraimense, de forma geral, uma contribuição de conhecimento, pesquisa, cultura e patrimônio local.

Palavras-chave: Amazônia. Roraima. Boa Vista. Universidade Federal de Roraima. Curso de Arquitetura e Urbanismo.

Figura 1: Imagem da capa do livro “Arquitetura, Urbanismo e paisagismo de Roraima”, arte de autoria de Marcelo José Teixeira.

ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS NA AMÉRICA LATINA. OLHARES ATRAVÉS DAS REVISTAS ESPECIALIZADAS (1920-1960)

JOSÉ CARLOS HUAPAYA ESPINOZA (ORGANIZADOR)

Editora: Editora da Universidade Federal da Bahia

Idioma da publicação: Português

Ano de publicação: 2022

Tipo de publicação: Coletânea

Meio de publicação: Impressa

ISBN: 978-65-5630-357-4

SINOPSE

Arquitetura e urbanismo modernos na América Latina. Olhares através das revistas especializadas, 1920-1960 constitui-se em uma coletânea de nove artigos, publicados entre 2012 e 2020 e devem ser entendidos como um reflexo de três eixos de atuação do autor: o primeiro se iniciou em 2004 e está voltado para a compreensão da circulação do ideário moderno na América Latina; o segundo vincula-se a uma série de trabalhos desenvolvidos no âmbito do Docomomo_Brasil Núcleo Ba.Se a partir de 2015 e; o terceiro, o mais atual, centra-se na ampliação da história da arquitetura e do urbanismo modernos através da presença e contribuição das arquitetas e urbanistas modernas. Todos esses artigos tem um comum denominador, um fio condutor, a identificação e a análise do conteúdo de revistas especializadas. Este conjunto de trabalhos aponta para a necessidade de valorizar a importância das revistas especializadas, de forma isolada ou em conjunto. Elas nos permitem entender as formas de divulgação e circulação de experiências locais, nacionais e internacionais e; inclusive, através delas é possível visitar, revisar e ampliar a própria historiografia a partir de olhares específicos ou direcionados como, por exemplo, o de gênero. Estas são algumas das questões abordadas neste livro.

Figura 1: Imagem da capa do livro *Arquitetura e urbanismo modernos na América Latina. Olhares através das revistas especializadas, 1920-1960*.

ARQUITETURA E REALIDADE

PATRÍCIA PEREIRA MARTINS

Editora: Altamira Editorial

Idioma da publicação: Português

Ano de publicação: 2023

Tipo de publicação: Livro autoral

Meio de publicação: impressa

ISBN ou ISSN: 978-65-89876-06-9

SINOPSE

O livro “Arquitetura e realidade” revisa e amplia a tese de doutorado apresentada em 2011 como exercício que se beneficia não só do amadurecimento das ideias e de posicionamentos, como também do aprofundamento sobre a relação entre a arquitetura e as diversas realidades, a partir de uma perspectiva histórica. A pesquisa, ao propor investigar o desenvolvimento da relação entre forma e função para a construção dos processos de projeto contemporâneos, revelou como objetivo comum de vários/as arquitetos/as a busca por uma aproximação com as realidades cada vez mais complexas, conseqüentes do sistema capitalista avançado. A consideração de propostas arquitetônicas como “versões de realidade”, “sintomas” que revelam “o modo de ser específico das coisas” de cada período histórico como ponderações estéticas, explora teorias, projetos e obras selecionados como “construtores de realidades”. Assim, cronologicamente, propostas arquitetônicas teóricas e práticas apontam para diferentes gradientes de aproximação com a realidade: o contexto moderno – coalhado de ideias vanguardistas que catapultavam o presente para um futuro ainda dependente do desenvolvimento tecnológico; o contexto pós-moderno – desafiado

por um passado recente avassalador que determinava a urgência da construção do presente, sem muito tempo para o futuro; e o contexto contemporâneo – com o aumento exponencial de “realidades” expostas pelo mundo conectado *online*, ocupado ainda em ajuizar possibilidades de futuros em face do colapso ambiental. No atual contexto neoliberal da biopolítica, a relação entre arquitetura e realidade é *a priori* inescapável, que naturaliza qualquer produção cultural como normativa do presente. Mesmo propostas contemporâneas de caráter utópico ou distópico consideram um futuro muito mais próximo do que aquelas propostas no passado, empoderadas pela tecnologia informacional, pela produtividade exacerbada do capitalismo avançado e pela urgência de enfrentamento da crise ambiental, objetivando problemas práticos do cotidiano, do aqui e agora.

Figura 1: Imagem da capa do livro “Arquitetura e realidade”.